

TÍTULO: “NÓS NA REDE”: A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.17840248

AUTORES: PATRÍCIO FERREIRA FELÍCIO, AMANDA CAVALCANTE MAIA, EMANUELLA CAJADO JOCA, ISRAEL SILVA SAMPAIO GOMES, EVELINE DE SOUSA LANDIM, LARÍCIA ÉVILA DE CARVALHO, MARIA RAYSSA DO NASCIMENTO NOGUEIRA

INTRODUÇÃO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TORNA-SE INDISPENSÁVEL PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO EM LIBERDADE E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E EM USO NOCIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. **OBJETIVOS:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE EDUCADORES E APOIADORA EDUCACIONAL, VINCULADOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE MENTAL “NÓS NA REDE”. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO QUALITATIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA, VIVENCIADO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2025. **RESULTADOS:** A FORMAÇÃO PROPOSTA PELO PROJETO “NÓS NA REDE” COORDENADO POR UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO FEDERAL É COMPOSTA POR CENTO E VINTE HORAS EM FORMATO HÍBRIDO. OS EDUCADORES QUE CONDUZEM O CURSO NO ÂMBITO ESTADUAL UTILIZAM METODOLOGIAS ATIVAS E PARTICIPATIVAS COMO RODAS DE CONVERSA, CARTOGRAFIA SOCIAL E CÍRCULOS DE CULTURA. NESSE SENTIDO, A FORMAÇÃO CONFIGURA-SE COMO UMA TECNOLOGIA LEVE-DURA QUE ARTICULA A DIMENSÃO RELACIONAL E SUBJETIVA DOS TRABALHADORES NOS ENCONTROS PRESENCIAIS POR MEIO DA ESCUTA, REFLEXÃO CRÍTICA E ACOLHIMENTO DAS VIVÊNCIAS — E NO ÂMBITO VIRTUAL — PROMOVE O ACESSO A TEXTOS COM REFERENCIAIS TEÓRICOS, TÉCNICOS E POLÍTICOS EM SAÚDE MENTAL. NA PERCEPÇÃO DOS AUTORES DESTE ESTUDO QUE INTEGRAM O PROJETO, O FORMATO INOVADOR DO CURSO SE CONTRAPÕE AOS MODELOS TRADICIONAIS DE ENSINO E TEM ESTIMULADO OS TRABALHADORES A PROMOVER MUDANÇAS NOS SEUS CONTEXTOS DE TRABALHO, CUMPRINDO A FINALIDADE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TRANSFORMAR A REALIDADE DAS PRÁTICAS DE CUIDADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALÉM DISSO, A FORMAÇÃO TEM RESSIGNIFICADO AS CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE, UMA VEZ QUE A FORMAÇÃO PASSOU A SER COMPREENDIDA ENQUANTO TECNOLOGIA EM SAÚDE CAPAZ DE ALIAR A PRODUÇÃO DE VÍNCULOS A SABERES TÉCNICO-ASSISTENCIAIS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA EVIDENCIA O PAPEL INOVADOR DA EDUCAÇÃO PERMANENTE ENQUANTO TECNOLOGIA LEVE-DURA EM SAÚDE, CAPAZ DE ARTICULAR ACOLHIMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DOS TRABALHADORES E O USO DE CONHECIMENTO TÉCNICO-NORMATIVO.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO CONTINUADA; SAÚDE MENTAL; SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.